

Ударный дрон – билборд для антивоенной пропаганды

Владислав Велицко
ORCID: 0000-0001-8878-6893

09-03-2026

Аннотация.

В материале рассмотрены возможности принудительного использования российских СМИ для целей украинской контрпропаганды в ходе ведущейся агрессивной войны РФ против Украины. Одним из пока неиспользуемых элементов, выявленным в ходе проведённого анализа с задействованием ТРИЗ и иных методологических инструментов, является возможность нанесения на поверхности ударных украинских БПЛА надписей, предпочтительно являющихся лозунгами официальной российской фашистской¹ пропаганды, провалившимися в медийном пространстве и, в настоящее время, выведенными из употребления официальными российскими СМИ по причине несуразности или доказанной лживости данных лозунгов. Одним из таких лозунгов может являться утверждение «СВО² идёт по плану».

Также отмечена нежелательность нанесения на украинские дроны лозунгов, ассоциируемых именно с Украиной. Это позволит направлять подсознательную агрессию населения РФ, нагнетаемую с каждым успешным ударом ВСУ по российской инфраструктуре, не на ВСУ и Украину в целом, а на российский режим, годами использовавший лозунги, теперь нанесённые на украинские БПЛА. То, что эти лозунги российский режим сейчас пытается забыть и вывести из медиапространства только будет интенсифицировать когнитивный диссонанс у жителей РФ, прямо или косвенно пострадавших от украинских ударов, т.к. каждый из таких ударов будет напоминать жителям РФ о многолетней кремлёвской лжи.

Такое применение лозунгов российской пропаганды, доказавших свою неадекватность, способно вызвать стойкий когнитивный диссонанс у населения РФ и у СМИ, т.к. такими действиями будет осуществляться перенос агрессии именно на тех, кто

¹ **Необходимое уточнение термина «фашистский режим РФ».** Данный термин используется здесь не в качестве оскорбления установившегося в РФ режима, а исключительно в качестве юридико-доктринальной категории, используемой для квалификации установившегося в РФ режима. Термин фашистский режим РФ точно характеризует его по всей совокупности юридических, правоприменительных, социальных, внешнеполитических практик, которые были поставлены в вину судами фашистским режимам Италии и гитлеровской Германии. Применение термина фашистский режим РФ осуществляется также для целей правовой типологизации в контексте анализа таких категорий международных преступлений, как агрессивная война, военные преступления и преступления против человечности, без придания данному термину оценочного или политического значения, а только лишь точного, юридически признанного значения. Данные практики были признаны противоправными в международном уголовном праве и отражены в Нюрнбергских принципах, утверждённых Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 95(1) от 11.12.1946 г., а также в практике международных уголовных трибуналов. Функционеров фашистских режимов осудили, признали виновными и наказали вплоть до применения к ним смертной казни путём повешения (Velitsko, 2026с).

² СВО – специальная военная операция, эвфемизм, призванный в пропагандистских целях замаскировать факт ведения агрессивной войны, проводимой фашистским режимом РФ против Украины. Понятие СВО является российской вариацией установившейся в современной мировой геополитике практики ведения необъявленных войн, развязываемых фашистскими или иными террористическими режимами в империалистических и/или политических целях.

годами повторял лозунги типа «СВО идёт по плану», «Демилитаризация», «Денацификация» и т.п. Здесь не рассматриваются по пунктно конкретные причины виновности фашистского режима РФ, напавшего на Украину, а исключительно механизмы по снижению эффективности военной пропаганды в РФ и пути предоставления преимущества в информационном пространстве Украине, как жертве агрессии РФ.

Отмечено, что данный подход универсален и применим не только против РФ, но и против иных, преимущественно фашистских и прочих тоталитарных режимов, т.к. именно фашистские режимы наиболее чувствительны к провалившейся пропагандистской лжи (например война «малой кровью и на чужой территории» (People's Commissariat of Defense of the USSR, 1939)), ранее тиражировавшиеся подконтрольными им СМИ. Например, схожим образом иранские лозунги могут начать использоваться в ходе СВО Израиля и США против иранского режима. На ударные БПЛА могут наноситься надписи: «Ислам победит», «Смерть Америке», «Смерть Израилю» и т.п.

Отмечено, что выявленные методики контрпропаганды, хоть и, вероятно, с куда меньшим эффектом, могут использоваться и агрессором против Украины, ведущей отечественную войну.

Данные лозунги также могут размещаться и на дронах, используемых антифашистами и иной внутрироссийской оппозицией, собираемых из гражданских комплектующих и применяемых группой для поражения законных целей ВСУ, например таких целей, как высокопоставленные военные преступники, для поражения которых может использоваться кинетическое оружие, изготовленное из дронов гражданского назначения, не несущих никаких иных боеголовок кроме холодного оружия или не несущих холодного оружия, как отдельного конструктивного элемента вовсе (Velitsko, 2026c).

Введение.

Российский режим, начавший необъявленную войну (СВО) против Украины, декларировавший в начале войны слабость Украины и возможность взять Киев и за две недели, и за два дня, на пятом году войны продемонстрировал свою неспособность к исполнению собственных бравурных обещаний.

При этом, даже по мере выхода войны против Украины из-под контроля фашистского режима РФ, и в 2022 и даже в 2023 гг. декларировалась парадигма, что «СВО идёт по плану» (TASS, 2022a, 2022b; Interfax, 2022a; TASS, 2022c; Interfax, 2022b; RBC, 2022; TASS, 2022d; Interfax-Russia, 2022; RBC, 2023). Если предположить достоверность утверждения, что «СВО идёт по плану», в таком случае, видимо, скоро российскому режиму придётся составлять такие же планы и на вторую пятилетку войны против Украины, чтобы и на последующие годы война с Украиной шла также в соответствии с планом из 2022 г. Данные декларации, что СВО идёт по плану, «работа», «действия», «всё» идёт по плану, хоть и в перефразированном виде, но продолжились и на третий, и на четвёртый год войны (Vzglyad, 2024; Interfax-Russia, 2024; Vzglyad, 2025; TASS, 2025; Interfax, 2025). Хотя СВО и идёт по плану, как видим, частота бравых реляций по мере планового прохождения СВО постепенно, год от года, снижается. Причины снижения числа таких официальных заявлений от режима РФ найти сложно, возможно связано это с действиями ВСУ, а может и с врождённой скромностью путинских фашистов – нам неизвестно. В любом случае, с каждым годом, план СВО против Украины становится всё более и более похож на план Ливонской войны (1558 – 1583 гг.) Ивана Грозного и стримится к повторению финала той СВО из XVI в. – победоносной «Порухи».

К настоящему моменту российская пропаганда пытается замолчать и предать забвению и планы по взятию Киева за пару недель или даже дней и утверждения, что данные утверждения про два дня вырваны из контекста, никогда не говорились, да и не могли говориться, т.к. РФ никогда не планировала нападать на Украину. Может это и так, поверим честному Кремлю, всегда держащему своё слово и чтущему договоры,

например Будапештский меморандум тому порука. Но вот утверждение: «СВО идёт по плану» строго и неоднократно задокументировано, не отрицалось со стороны российской пропаганды и данное высказывание многократно повторено со стороны Кремля. При этом, хотя и в 2025 г. это утверждение о плановости СВО периодически повторялось, на 2026 г. оно уже, странным образом, исчезло из российского медиапространства и повторяется исключительно в сатирической коннотации проукраинскими и оппозиционными российскими медиа.

В этой связи, учитывая высокую поражающую эффективность российской пропаганды, направленной на внутрироссийскую и русскоязычную зарубежную аудиторию (Krishnarajan et al., 2023; Survation, 2022; Freedom House, 2025), Украине необходимо использовать всевозможные доступные ресурсы для дискредитации фашистской пропаганды и, в первую очередь, военной пропаганды внутри РФ. Учитывая, что фашистские и тоталитарные режимы крайне нетерпимы именно к дискредитации, осмеянию и выставлению их систематическими и неадекватными лжецами, даже когда эти режимы и их лидеры дают всевозможные поводы для насмешек и юмора в свой адрес, упоминание о промахах и ляпах данных режимов является эффективной мерой контрпропаганды, расшатывания, подрыва боязни данных режимов и доверия к ним (Bogad, 2016; Mendiburo-Seguel, 2017; Tunali, 2020; Alisievich, 2022; Verhulsdonk et al., 2022; Korkut et al., 2022; Semenova, 2023; Sonin, 2025).

Введённая в РФ тотальная цензура, блокировка медиаплощадок (Human Rights Watch, 2025), где население РФ может получить информацию, альтернативную официальной точке зрения на империалистическую войну против Украины, подпадающую как под действие ст.353 уголовного кодекса (УК) РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны», так и под действие международного уголовного права (International Military Tribunal, 1945), ***требует превращения официальных российских СМИ в средства пропаганды украинской точки зрения, направленной на снижение поддержки войны российским обществом.***

ТРИЗ и контрпропаганда.

С целью снижения эффективности фашистской пропаганды, автор, проведя работу с использованием инструментов ТРИЗ (теория решения изобретательских задач, Theory of Inventive Problem Solving, TRIZ), теории ограничений (Theory of Constraints, TOC) и иного инструментария по поиску инновационных подходов в контрпропаганде, выявил несколько механизмов по принудительному использованию российских СМИ (средства массовой информации) в интересах Украины. В этот перечень работ ни коим образом не входят типовые мероприятия по взлому электронных ресурсов данных средств пропаганды совершения преступления по ст.353 УК РФ, а лишь рассмотрены меры нестандартного использования СМИ агрессора для контрпропаганды, а также нетипичные приёмы распространения выгодной Украине информации, например путём геймификации данного процесса.

Проведённый анализ методов контрпропаганды с принудительным использованием российских медиа показал, что имеются эффективные, пока не задействованные механизмы слома системы цензуры, позволяющие расшатать нарастающую монолитность военной пропаганды в РФ и снизить её поражающее воздействие на жителей РФ. Воспользуются ли этими средствами украинские структуры или продолжат работать в рамках имеющегося методологического поля, конкурируя с более высокоресурсной российской пропагандой, покажет ближайшее время.

Каковы эти механизмы? Все из них не будут здесь рассматриваться, но приведён один пример, противодействовать которому российская сторона доступными средствами не сможет. Остальные механизмы могут быть рассмотрены исключительно при обращении украинской стороны, т.к. для противодействия им СМИ агрессора могут подготовиться и снизить эффективность контрпропаганды. ***Есть и зеркальная***

ситуация с пропагандой. РФ также может начать использовать схожие механизмы контрпропаганды, нацеленной против Украины от пересказа наведения порядка Бандерой до «Москоляки» и ветки. Однако можно ожидать, что именно этот путь контрпропаганды со стороны РФ будет менее эффективен, т.к. Украина ведёт отечественную войну против безжалостного агрессора, осуществляющего геноцид украинцев.

Дрон «Обломок» и СВО.

Параноидальное желание российских фашистов имитировать удержание контроля над всеми процессами, в том числе и над ходом войны против Украины, логично вынудило МО (Министерство обороны) РФ заставить, под угрозой уголовной ответственности и иных репрессий, все незапрещённые в РФ СМИ врать (Human Rights Watch, 2022; Associated Press, 2024; Freedom House, 2025; Human Rights Watch, 2025). Эта ложь, в частности, распространяется на любую информацию о ходе военных действий против Украины, где распространяемая СМИ информация не должна отличаться от сводок пресскцентра МО РФ. Например, МО РФ решило, что вообще все БПЛА (беспилотный летательный аппарат), атакующие цели на территории РФ и на оккупированных территориях Украины должны сбиваться и даже если эти БПЛА небыли сбиты, необходимо сообщать, что БПЛА был именно сбит ПВО (противовоздушная оборона), а цель оказалась поражена обломками сбитого украинского БПЛА. При этом СМИ оказались в ситуации необходимости лгать даже тогда, когда они публиковали видеоматериалы, явно свидетельствующие о том, что БПЛА непосредственно, видимо одним обломком, поражал цель.

Вся анекдотичность этой наглой лжи МО РФ настолько явно смотрелась и обсуждалась публикой, что, став мемом (Center for Strategic Communications and Information Security, 2024) (Рис.1), была постепенно отменена и СМИ разрешили врать немного меньше хотя бы в части того, что законные цели ВСУ поражаются не только обломками БПЛА, но и непосредственно украинскими БПЛА, сбить которые ПВО не удалось.

Рис. 1. Визуализация мема про украинский БПЛА «Обломок» (Detector Media, 2024).

Удары возмездия по РФ – планы Кремля.

Как мы видим, мем про БПЛА «Обломок» в какой-то мере подействовал на официальную ложь агрессора. Но теперь для контрпропаганды хорошо начать использовать и собственную российскую ложь, превратившуюся в мемы. В качестве, вероятно, самой известной трансформации лжи в мем можно взять утверждение Кремля: «СВО идёт по плану». Российские СМИ и официальные лица игнорируют это высказывание, пытаясь его перефразировать другими словами, когда надо сказать хоть что-то относительно войны против Украины? Это их право. Но вот украинская сторона не должна играть по российскими правилам и для этого и можно и нужно доносить

тезис: «СВО идёт по плану» до каждого россиянина. И лучшим средством для такого информирования, лучшим рекламным транспарантом являются ударные украинские дроны, планомерно разрушающие инфраструктуру агрессора (Рис.2).

Рис. 2. БПЛА с надписью «СВО идёт по плану»³.

Напоминание именно со стороны ВСУ российской аудитории замалчиваемого российской пропагандой лозунга «СВО идёт по плану» путём размещения на ударных дронах, в первую очередь на БПЛА, будет вызывать когнитивный диссонанс у жертв российской пропаганды и у будущих наёмников, планирующих безопасно заработать на убийствах украинцев. Хотя лозунг и соответствует тому, что годами рассказывали власти РФ об успешной войне РФ и иранско-китайско-КНДРовских союзников против всего НАТО на территории Украины, но почему-то этот лозунг очередной раз оглашает не руководство РФ, а он оказывается нанесён на украинские БПЛА, вопреки пропаганде, успешно разрушающие инфраструктуру в глубине РФ.

Следствием нанесения ВСУ провалившейся российской пропагандистской лжи на ударные украинские дроны станет состояние цугцванга российских СМИ и властей: демонстрация как фото, так и видеозаписей пролёта, а также моментов попадания данных дронов в цели на территории станет фактически издевательством над недалёковидностью, лживостью и посредственным умом российского руководства, ввязавшегося в войну против Украины без адекватного плана и понимания последствий. Как следствие российские СМИ или будут принуждены ретушировать фотографии и видеозаписи ударов украинских БПЛА, а также принудить к цензурированию всех частных создателей медиаконтента или же, фактически с каждой публикацией, придётся тиражировать провалившийся пропагандистский нарратив: «СВО идёт по плану», от которого Кремль всеми силами пытается откеститься.

Размещение утверждения кремлёвской пропаганды: «СВО идёт по плану» на ударных украинских дронах на пятом году войны можно было бы сравнить с размещением цитат Й. Геббельса из 1940 г. на бомбардировщиках союзников в 1945 г.,

³ Image generated with an AI model based on a prompt by the author.

что красная армия, по видимости, ничего не стоит (Goebbels, 1996) или схожих широко известных цитат А. Гитлера из 1941 г.

Какую антивоенную пропаганду размещать на дронах.

Учитывая, что любой авторитарный режим, такой как фашистский режим в РФ, отличается запредельной лживостью, передёргиванием и замалчиванием фактов по принципу: «если действительность не соответствует пропаганде, то тем хуже для действительности», жертве агрессии не требуется придумывать неадекватные или некие новые лозунги, которые придётся продвигать потребителю информации рискуя потратить время и ресурсы на продвижение заведомо неадекватного материала (и, соответственно, не выставляя себя в глупом свете), например такого материала, как приведён на известной геббельсовской листовке «Бей жида-политрука, рожа просит кирпича!», вызывавшей исключительно смех у бойцов РККА (Рис. 3).

Рис. 3. Листовка гитлеровской Германии, применявшаяся на германо-советском фронте (Nazi Germany propaganda services, 1941).

Для целей контрпропаганды хорошо использовать уже известные лозунги противника, успевшие как набить оскомину, так и показать свою лживость населению

страны-агрессора. В качестве таких лозунгов можно использовать:

- «СВО идёт по плану»;
- или изменённый лозунг – «Не нагнетайте, СВО идёт по плану», а также возможные версии данного лозунга;
- «Киев за три дня»;
- «Демилитаризация»;
- «Демилитаризация РФ» как изменённый лозунг – «Демилитаризация Украины». – Но данный лозунг может быть менее предпочтителен, т.к. связывает удары с Украиной.

Также можно использовать ныне применяемые пропагандой РФ лозунги или модифицированные версии данных лозунгов:

- «СВОлочная война» (Velitsko, 2026a);
- «Россия защищает свою безопасность» или «РФ защищает свою безопасность»;
- «Украина ведёт оборонительную войну» – изменённый лозунг: «Россия ведёт оборонительную войну».

Хорошим вариантом использования поверхностей дронов будет и нанесение на них информации, например, о преступности войны против Украины:

- «Война против Украины преступление по ст.353 УК РФ»;
- «Преступление по ст.353 УК РФ»
- «Война против Украины преступление по ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»»;
- Прочую информацию об успешности и эффективности завоевания Украины, а также по числу жертв среди наёмников ВС РФ и о потраченных на войну средствах. Можно информировать о том, сколько погибло и сколько стало инвалидами наёмников из данного населённого пункта на войне против Украины.
- Прочая информация внутривосточного российского толка, например обещания Единой России о планируемом уровне благосостояния россиян; информация об уровне инфляции за год; слова о том, что пенсионный возраст никогда не будет поднят и т.п.
- Могут, например, в шуточном ключе описываться ненавидимые российским обществом решения режима, например решение по тотальному навязыванию шпионской программы под видом мессенджера «МАХ», который сырой не только как концепция мессенджера-шпиона, но даже сырой как бренд, совпадая по названию с анаграммой имени мифологического персонажа «Хам», имеющего негативное значение в русском языке. Что здесь писать и писать ли, например: «Мессенджер ХАМ от кремлёвских хамов» – предмет отдельного исследования. Могут, например, обыгрываться шпионские функции данного мессенджера: «Напиши явку с повинной или установи МАХ». И это только малая часть инфоповодов и действий российского режима, акцентируя внимание на которых можно с каждым долетевшим дроном подрывать доверие общества кремлёвским фашистам.

Что именно из предложенной контрпропаганды использовать на БПЛА может быть эффективно выяснено украинской стороной в ходе мониторинга медиаресурсов РФ по фактам ударов дронов с нанесённой на них информацией.

Ключевым аспектом продвижения такой контрпропаганды является то, что в сознании рядового россиянина в войне виновата именно Украина, а не фашистский

режим РФ. В этой связи *основополагающим является использование именно тех лозунгов и нарративов, которые длительное время продвигались российской пропагандой и ассоциируются именно с руководством РФ и с официальными СМИ. Такой контрпропагандой следует именно совмещать в сознании рядового россиянина, что удары возмездия, наносимые ВСУ – непосредственно связаны с планами руководством РФ* без малейшего акцентирования на Украине: летит дрон, на дроне надпись: «СВО идёт по плану» или «СВОлочная война», дрон уничтожает цель, что является трагедией для человека и фактором дополнительного озлобления для поддерживающих войну, но нигде на дроне нет флагов Украины и прочей символики, связанной с Украиной, а лишь надоевший кремлёвский лозунг в лживости которого практически каждый успел убедиться.

Именно такой подход позволит направить подсознательные ненависть и озлобление со стороны россиян, вызываемые ответными ударами ВСУ не на Украину, а на власти РФ.

Рис. 4. БПЛА с надписью «Война против Украины преступление по ст.353 УК РФ»⁴.

Как видно из вышеприведённых иллюстраций, автор использовал искусственный интеллект (ИИ) для генерации изображений. Для эксперимента автор попробовал задать генерацию таких изображений не только использованным в работе «западным» ИИ, но и российскому ИИ «Kandinsky 5.0». Результаты общения с чат-ботом ИИ «Kandinsky» приведены на Рис. 5 и 6. Как видно, под цензуру подпадает не только цитирование УК РФ без привязки к тому, кто именно совершает данное преступление (Рис. 5), но и даже цитата кремлёвской пропаганды: «СВО идёт по плану» (Рис. 6).

⁴ Image generated with an AI model based on a prompt by the author.

Рис. 5. Попытка автора сгенерировать рисунок с надписью «Преступление по ст.353 УК РФ» в ИИ «Kandinsky».

Рис. 6. Попытка автора сгенерировать рисунок с надписью «СВО идёт по плану» в ИИ «Kandinsky».

Как видно из Рис. 5 и 6, фашисты в РФ прекрасно знают и о преступности войны против Украины, подпадающей под действие ст.353 УК РФ (Velitsko, 2026a), и о нежелательности популяризации в настоящем лозунга «СВО идёт по плану», являющегося пока не запрещённым официальным лозунгом (а как его запретить, ведь известно, «В.В. Путин» не ошибается, путинских могут лишь надувать (Kremlin, 2020; 2024; Accent News, 2024; Kommersant, 2025)).

Какие дроны оптимально использовать в качестве билбордов.

Ключевой задачей военного дрона вне зависимости от его назначения является выполнение боевой задачи. Разведывательный дрон должен быть незаметен, в связи с чем размещение информации на нём не представляет практического смысла.

Иная ситуация с ударными дронами, в первую очередь с БПЛА. Если нанесённые надписи не будут снижать вероятность преодоления дронами системы ПВО, не будут способствовать облегчению визуального распознавания БПЛА и прицеливанию по нему расчётов ПВО или истребительной авиации, то данные надписи могут наноситься обычной краской заранее. Запуская БПЛА, например в тёмное время суток, можно наносить на их верхние и/или нижние поверхности крыла и/или боковые поверхности корпуса пропагандистские надписи, краской, контрастной с цветом их корпуса, без риска снижения вероятности выполнения боевой задачи. Также могут наноситься и относительно мелкие надписи, например для случая значительной фрагментации элементов дрона после удара по цели. Конкретный стиль и формат надписей будет определён из практики применения данных дронов.

Для случая запуска дронов в дневное время могут применяться иные решения, например обеспечивающие появление надписей после преодоления БПЛА систем ПВО. Это позволит обеспечить формирование медийного эффекта без риска снижения вероятности выполнения БПЛА боевой задачи.

Оптимально нанесение надписей на БПЛА самолётного типа (Fixed-wing UAV), имеющие относительно крупные поверхности крыла / крыльев / корпуса для нанесения надписей, различимых как в полёте, так и после поражения БПЛА цели (в случае сохранения относительно неповреждёнными крупных фрагментов конструкции БПЛА).

Вторым направлением размещения контрпропаганды на дронах являются дроны производства последней мили (Last-Mile Manufacturing Drones, LMM-Drones), сборка которых возможна антифашистами или иными бойцами сопротивления из гражданских комплектующих на территории РФ (Velitsko, 2026b) или на оккупированных территориях Украины. Применение данных дронов как для атак на

законные цели⁵ ВСУ, так и для ликвидации военных преступников, совершающих преступления как по ст.353 УК РФ, так и прочие военные преступления (ст.205, 356, 357 УК РФ)⁶ рассмотрено в публикациях (Velitsko, 2026c, 2026d). Хотя LMM-Drones, по определению не предполагаются как крупные изделия, т.к. предназначены для ударов по целям с близкого расстояния, исполнение LMM-Drones в формате, например, квадрокоптера, несущего кинетическое (холодное) оружие для ликвидации военных преступников или же в случае, когда LMM-Drones сами являются кинетическим оружием, дополненным, например, так любимым российскими фашистами эпибатидином или иным химическим (биологическим) оружием (Velitsko, 2026c), позволяет нанести на их поверхности необходимую информацию, которая попадёт в СМИ.

Использование для групповых атак LMM-Drones в исполнении, например с оптоволоконным управлением посредством централизованного ИИ (FOC-дрон под управлением ИИ, FOC-AI-Drone) (Velitsko, 2026c, 2026d) значительно ограничит возможность скрыть контрпропаганду, нанесённую на FOC-AI-Drones.

Можно отметить, что при ликвидации военных преступников, например высокопоставленных военных преступников, ответственных как за нападение на Украину в целом, так и военных преступников более низкого ранга, например, ответственных за убийства гражданских лиц и/или геноцид украинцев, может возникнуть желание, указать на дронах, за что именно были ликвидированы данные военные преступники. Но, как отмечено выше, желательно дистанцировать акты самообороны Украины непосредственно от Украины и наносить исключительно ту контрпропаганду, которая ассоциируется в народе именно с руководством РФ.

Затронутая тема ликвидации военных преступников и иных террористов с использованием кинетического оружия полностью соответствует установившейся международной практике. Дроны, использующие летальное кинетическое оружие в

⁵ Любая цель прямо или косвенно как лично осуществляющая незаконную агрессию против Украины, так и используемая для незаконной, вопреки уставу ООН, агрессии против Украины, является законной для поражения целью в связи с самообороной Украины от российской агрессии. Также данная цель является законной и по действующему законодательству РФ, в частности согласно ч.1. ст.37 УК РФ «Необходимая оборона» против преступлений по ст.353, 205, 356, 357, 354 УК РФ.

⁶ **Статьи УК РФ, под действие которых подпадает ведение агрессивной войны РФ против Украины:**

- Ст.353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» – Прямо запрещает действия по развязыванию агрессивной войны. Ведение военных действий против Украины без законных оснований попадает под эту статью.
- Ст.354 УК РФ «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны» - Любые заявления или действия, направленные на обоснование агрессии против другого государства являются преступлением.
- Ст.205 УК РФ – «Террористический акт» В случае, если в ходе военных действий применяются методы, направленные на целенаправленное устрашение гражданского населения или наносящие целенаправленный вред гражданской инфраструктуре (что постоянно декларирует ОПГ, возглавляемая Белоусовым А.Р.), это квалифицируется как терроризм.
- Ст.356 УК РФ «Применение запрещённых средств и методов ведения войны» – Использование запрещённых видов оружия, атаки на гражданские объекты или массовые убийства населения являются преступлением по данной статье.
- Ст.357 УК РФ – «Геноцид» – Действия, включающие целенаправленное уничтожение национальной, этнической или иной группы населения, в частности действия, по уничтожению украинцев, являются преступлением по данной статье.

виде ракет AGM-114R9X Hellfire (Рис. 7) к настоящему времени стали стандартным средством для США при ликвидации террористов (Reuters, 2017).

Рис. 7. Кинетический боеприпас AGM-114R9X Hellfire (Pakistan Strategic Forum, 2022), более простые аналоги которого могут производиться по месту применения бойцами сопротивления с использованием БПЛА гражданского назначения (Velitsko, 2026c, 2026d).

Также с момента ликвидации коалицией Израиля и США главы Ирана – аятоллы А. Хаменеи (MacLellan et al., 2026) в ходе СВО против Ирана (White House, 2026), уничтожение военных преступников и террористов, даже если они являются главами государств, становится нормальной международной практикой. Ликвидация А. Хаменеи не будет осуждена, по понятным причинам ни Совбезом ООН, ни Генеральной ассамблеей ООН, полностью зависимыми от США, в связи с чем действия Израиля де-факто будут признаны легитимными. Даже союзники Ирана, такие как РФ, де-факто поддерживают и Израиль, и США в связи с СВО против Ирана, т.к. не планируют введение против них никаких санкций (Associated Press, 2026; Chen, 2026; Korean Central News Agency, 2026) – Д. Трамп и Б. Нетаньяху не рискуют блокировкой собственных банковских карт «Мир» и потерей своих ранчо под Пхеньяном. Это открывает путь всем, у кого достаточно ресурсов, к ликвидации глав государств и высокопоставленных госчиновников, тем более, если данные лица являются военными преступниками и/или террористами.

О важности украинской контрпропаганды.

Первым слоем контрпропаганды, самыми простыми выявленными возможностями, доступными Украине, является использование БПЛА. БПЛА могут являться, как отмечено выше, или только билбордами или же компонентом военной контрпропаганды, что можно рассмотреть отдельно. В настоящее время Украине необходимо максимально интенсифицировать работу по контрпропаганде в связи с тем, что российское общество, всё более и более изолируемое от альтернативных точек зрения, лишается возможности слышать и понимать точки зрения, альтернативные

ведущейся официальной пропаганде. Надо понимать, что доступность альтернативных точек зрения в РФ постепенно приближается к их доступности в гитлеровской Германии или в КНДР, что постепенно консолидирует общество вокруг продвигаемых фашистами нарративов. В результате Украина и украинцы всё у большего числа молодых людей воспринимаются исключительно как подлежащие истреблению враги и как несуществующая, выдуманная нация. И это дети и подростки – будущий контингент тех, кто пойдёт убивать украинцев как в ходе текущей войны, так и в ходе следующего этапа войны после перемирия, если Украина не будет полностью уничтожена в ходе идущей с 2022 г. открытой войны. Сейчас, в 2026 г. на войну против Украины приходят пятнадцатилетние на момент начала войны подростки, выросшие на полномасштабной войне против Украины и знающие из СМИ, что враг – Украина и украинцы, а не кремлёвские фашисты. Если до них не будет донесено, в том числе и рассмотренными здесь средствами, что режим РФ ведёт преступную войну против Украины и, одновременно, войну против населения России, то с каждым годом на российско-украинский фронт будет приходиться всё больше мотивированных и зомбированных наёмников МО РФ, готовых убивать украинцев не только за деньги, но и по внутреннему убеждению.

О борьбе с российским фашизмом.

В работе неоднократно использованы термины фашистский режим и антифашисты. Оба термина абсолютно точны как применительно к самому режиму РФ, так и применительно к части оппозиционеров данному режиму, не приемлющих российский режим именно из-за его фашистской сути. В этой связи необходимо понимать, что в борьбе с фашистами, захватившими власть в России, применимы, допустимы и необходимы все меры борьбы, которые применялись и к итальянскому фашизму, и к гитлеровскому нацизму за весь период их существования от захвата власти и до краха в ходе 2МВ.

Борьба с фашизмом в РФ столь же необходима для самих русских, сколь и для окружающих РФ народов и стран. Нынешний фашизм в РФ идёт строго по стопам режима гитлеровской Германии. Гитлеризм, после Мюнхенского сговора 1938 г., не остановился на оккупации Чехословакии и подошел к оккупации Польши, что послужило прологом к Странной войне (Phoney War) и последующей 2МВ, разрушившей всю Европу. Сейчас РФ, частично оккупировав Украину, участвует в Очень странной войне (Utter phoney war) с ЕС и НАТО. Как в ходе Phoney War Третий Рейх успешно оккупировал Польшу и добил своих противников в Европе, имитировавших войну с Рейхом, так и в ходе Utter Phoney War РФ добьёт и оккупирует Украину. И дальнейший шаг РФ будет в том, что РФ потребует убитый контингент наёмников ВС РФ, воевавший против Украины, т.к. сформированный войной контингент убийц, наркоманов и алкоголиков не интегрируем в послевоенную мирную жизнь.

Ключевой аспект, почему режиму РФ необходимо убить именно нынешний контингент преступников, воюющих против Украины, заключается в том, что наёмники МО РФ – практически исключительно преступники и моральные дегенераты низкого интеллектуального уровня, т.к. у них не хватило ума понять, что наёмничество не путь к богатству и безделию, а лишь средство умереть или стать инвалидом, попутно убив некоторое количество солдат и мирных жителей противника, а также средство, попутно нарушать УК РФ, как минимум в части ст.353 УК РФ. Войска МО РФ, после войны со странами ЕС, будут принципиально отличаться по составу. В составе этих войск будет многократно более низкая концентрация и профессиональных преступников и наркоманов просто потому, что контингент будет насильно набран из нормальных людей, кто по своей воле ранее не пошел воевать. Таким образом режим РФ сменит состав ВС РФ из абсолютно несовместимого с мирной жизнью, на обычный состав отобилизованной из мирных жителей армии.

Страны ЕС и НАТО являются единственным местом, где в ходе новой войны можно будет относительно безопасно для российских фашистов убить банды наркоманов,

алкоголиков и убийц, называемые ВС РФ, чтобы не допустить их возврат с фронта и абсолютную дестабилизацию режима в РФ, как было в России после февраля 1917 г.

Если страны ЕС не смогут помочь Украине нанести поражение ВС РФ и не смогут дестабилизировать фашизм в РФ, то им придётся убить уже на территории ЕС несколько миллионов оккупантов, состоящих из наёмников ВС РФ и принудительно мобилизованной молодёжи и военных ВСУ из оккупированной РФ Украины. При этом странам ЕС также будет нанесён ущерб, сопоставимый с ущербом от 2МВ. Только принуждение РФ демобилизовать банды ВС РФ, воюющие против Украины, позволит направить их внутрь РФ, где на долгие годы новые власти РФ будут вынуждены разбираться с толпами бандитов, умеющих и любящих убивать.

Наличие у фашистского режима РФ пока не уничтоженной материально-технической базы и наличие финансовых поступлений от внешней торговли столь же опасны для стран ЕС – будущих жертв агрессии со стороны РФ, сколь и укрепление гитлеровской Германии во время идущей 2МВ.

В немедленном ослаблении и разрушении фашизма в РФ заинтересованы не только страны ЕС, но и граждане РФ, т.к. и первым и вторым придётся умирать миллионами, пока фашизм в РФ не будет уничтожен. Именно поэтому ЕС придётся помогать не только ВСУ, снабжая ВСУ вооружением, но и антифашистам и иной оппозиции в РФ и в Иране, снабжая их перспективными средствами ведения партизанской войны, например, как рассмотрено в работе, поставляя FOC-AI-Drones для организации ударов с кинжальной дистанции как по ключевым военным преступникам, лично ответственным за преступления по ст.353 УК РФ, так и по иным целям, прямо или косвенно обеспечивающим продолжение ведения агрессивной войны против Украины.

СВО идёт по плану. Иранский вариант.

Использование ударных дронов в качестве билбордов вполне применимо для борьбы и с иными империалистическими режимами, крайне зависимыми от пропаганды. К таким режимам, в первую очередь относятся авторитарные, фашистские режимы, теократии. Например, начатая СВО против пособника РФ в войне против Украины – Ирана имеет все шансы затянуться, как и изначальная СВО, проводимая РФ против Украины. СВО против 90 миллионного Ирана имеет все шансы перейти в долговременную войну по примеру проигранной США GWOT (Global War on Terror), т.к. оккупировать ни Израиль и ни США Иран не смогут и не будут. В этой связи для победы над Ираном Израилю и США необходимо задействовать все возможные ресурсы, одним из которых может быть ресурс размещения полезной пропагандистской информации на ударных дронах.

Например, лозунги официальной пропаганды иранского режима могут начать использоваться в ходе СВО Израиля и США против иранского режима с целью дискредитации иранского режима. На поверхности ударных БПЛА могут наноситься надписи, например:

- «Ислам победит» (اسلام پیروز است);
- «Америка ничего не может сделать» (آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند);
- «Мы победим Америку» (ما آمریکا را شکست می‌دهیم);
- «Смерть Америке» (مرگ بر آمریکا);
- «Смерть Израилю» (مرگ بر اسرائیل);
- «Америка в упадке» (آمریکارو به زوال است);
- «Победа близка» (پیروزی نزدیک است);
- «Иран нельзя победить» (ایران شکست نمی‌خورد) и многие другие лозунги, которых иранская пропаганда, как более старая, чем путинский фашизм, придумала куда больше.

Хоть это и не относится напрямую к предмету исследования, можно отметить, что лозунги иранской пропаганды поэтапно копируются российской пропагандой, с

отличием в части написания и перечня некоторых ключевых противников, необходимость уничтожения которых декларирует соответствующий режим.

Дополнение для некомпетентных «компетентных» органов РФ.

Хотя данный материал ориентирован именно на украинскую аудиторию, ведущую отечественную войну против российских агрессоров, совершающих преступления по ст.353, 354, 205, 356, 357 УК РФ (Velitsko, 2026a, 2026b), любое должностное лицо РФ, ознакомившееся с данным материалом, обязано рассмотреть его как заявление о преступлении по ст.353, 354, 205, 356, 357 УК РФ в отношении лиц как развязавших агрессивную войну против Украины, таки и продолжающих данную агрессивную войну, а также являющихся и/или пособниками и/или подстрекателями к совершению любого из указанных преступлений. Любой российский гестаповец (или как там называются силовики-фашисты в РФ) обязан или рассмотреть данный материал сам или передать его на рассмотрение в иной орган, уполномоченный рассматривать заявления о преступлениях. Однако данный материал, как и предыдущие десятки заявлений автора (Velitsko, 2026a, 2026b) будет получен, прочитан и скрыт, чем функционер фашистского режима РФ, ознакомившийся с данным материалом, совершит преступление с использованием служебного положения.

Самим же фактом приобщения данного материала к любому делу, совершивший это функционер фашистского режима РФ, создаст против себя доказательную базу, по которой и будет лично отвечать, когда специальная военная операция – СВО закономерно превратится в специальное военное поражение (СВП).

Данная публикация также и заявление о преступлении по ст.353, 354, 205, 356, 357 УК РФ.

В настоящей публикации содержатся сведения о признаках преступлений, предусмотренных ст.353, 354, 205, 356, 357 УК РФ, которые в силу п.3 ч.1 ст.140 УПК РФ подлежат обязательному приёму, регистрации и проверке независимо от формы поступления, включая публикации в СМИ. В соответствии с ч.1 ст.144 и ст.145 УПК РФ уполномоченные лица обязаны принять, зарегистрировать и рассмотреть данное заявление о преступлении с вынесением предусмотренного законом процессуального решения либо передачей по подследственности. Отказ от рассмотрения подлежит обжалованию по ст. 124 и 125 УПК РФ и может повлечь ответственность должностного лица по ст.285, 286, 292, 316 и 293 УК РФ.

Выводы.

Применение ударных дронов в качестве средств пропаганды может иметь универсальное распространение в ходе различных военных конфликтов и их пропагандистское использование может оказывать заметное влияние на деморализацию и разложение противника, а также на снижение общественной поддержки населением правящего режима.

Наилучший поражающий информационный эффект от рассмотренной здесь технологии задействования БПЛА в качестве билбордов может быть обеспечен против режимов, отметившихся лживой пропагандой, провалившейся даже в глазах собственного населения.

Использование дополнительных выявленных направлений информационного воздействия потенциально имеет шанс разрушать монолитность официальной пропаганды даже в условиях жёсткого ограничения доступного населению медиаконтента и в условиях ограничения Интернета, мессенджеров и СМИ. При этом неиспользуемые неочевидных выявленных возможностей контрпропаганды, например геймификация процесса распространения информации, также могут являться дополнительными шагами по дискредитации авторитарных и прочих режимов, против которых будет направлена данная пропаганда.

Литература.

- Accent News. (2024, July 4). *Putin says “nas naduli” regarding Minsk agreements*. <https://accentnews.ge/ru/article/116878-putin-snova-pozhalovalsia-na-obman-zapada>
- Alisievich, Y. N. (2022). Laughter protest: The comical in contemporary activism. *Galactica Media: Journal of Media Studies*, 4(4), 160–188. <https://doi.org/10.46539/gmd.v4i4.273>
- Associated Press. (2024). *Putin signs law to confiscate assets...* <https://apnews.com/article/russia-ukraine-war-property-confiscation-bill-18de6de5c9ab7333671a341cf70fd2ac>
- Associated Press. (2026, February 28). *Russia condemns U.S.-Israeli strikes on Iran as ‘unprovoked act of armed aggression’*. AP News. <https://apnews.com/article/russia-iran-us-israel-578a5791e81493edd09951898ae6f712>
- Bogad, L. M. (2016). *Tactical performance: The theory and practice of serious play*. Routledge.
- Center for Strategic Communications and Information Security. (2024, September 23). *UAV “Oblomok” falling on Russia: Propaganda digest for September 20–22, 2024*. Spravdi. <https://spravdi.gov.ua/na-rosiyeyu-padayut-bpla-oblomok-dajdzhest-propagandy-za-20-22-veresnya-2024/>
- Chen, A. (2026, March 3). *What’s behind China’s careful response to its ally Iran after US-Israel strikes?* South China Morning Post. <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3345253/whats-behind-chinas-careful-response-its-ally-iran-after-us-israel-strikes>
- Detector Media. (2024, September 23). *UAV “Oblomok” falling on Russia: Propaganda digest for September 20–22, 2024*. <https://detector.media/infospace/article/232507/2024-09-23-na-rosiyu-padayut-bpla-oblomok-daydzhest-propagandy-za-2022-veresnya-2024-roku/>
- Freedom House. (2025, November 13). *Freedom on the Net 2025: Russia* [Report]. <https://www.ecoi.net/en/document/2133588.html>
- Goebbels, J. (1996). *Die Tagebücher von Joseph Goebbels*. Teil I: Aufzeichnungen 1923–1941. Band 4: 1. Januar 1940–8. Juli 1941 (E. Fröhlich, Ed.). München: K. G. Saur Verlag.
- Human Rights Watch. (2022). *Russia criminalizes independent war reporting*. <https://www.hrw.org/news/2022/03/07/russia-criminalizes-independent-war-reporting-anti-war-protests>
- Human Rights Watch. (2025, July 30). *Disrupted, throttled, and blocked: State censorship, control, and increasing isolation of internet users in Russia* [Report]. <https://www.hrw.org/report/2025/07/30/disrupted-throttled-and-blocked/state-censorship-control-and-increasing-isolation>
- Interfax. (2022a, April 12). *Russian president says the special operation in Ukraine is proceeding according to plan* [In Russian]. <https://www.interfax.ru/russia/834558>
- Interfax. (2022b, June 28). *Kremlin says the special military operation is proceeding according to plan and achieving its goals* [In Russian]. <https://www.interfax.ru/russia/849242>
- Interfax. (2025, December 29). *Russia’s defense minister says everything in the special operation zone is proceeding very dynamically and according to plan* [In Russian]. <https://www.interfax.ru/russia/1065693>
- Interfax-Russia. (2022, August 24). *Shoigu: The special military operation in Ukraine is proceeding according to plan; all tasks will be completed* [In Russian]. <https://www.interfax-russia.ru/main/shoigu-specialnaya-voennaya-operaciya-na-ukraine-idet-po-planu-vse-zadachi-budut-vypolneny>
- Interfax-Russia. (2024, May 15). *Putin: All tasks in the special military operation are being fulfilled; work is proceeding according to plan* [In Russian]. <https://www.interfax-russia.ru/specoperaciya-na-ukraine/vse-postavlennye-zadachi-v-hode-svo-vypolnyayutsya-putin>
- International Military Tribunal. (1945). *Charter of the International Military Tribunal*. <https://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp>
- Kommersant. (2025, June 28). *Putin: “Nas naduli” comments on NATO expansion*. <https://www.kommersant.ru/doc/7851492>

- Korean Central News Agency. (2026, March 1). *DPRK Foreign Ministry spokesperson's press statement on Israel's attack on Iran*. KCNA. <https://kcnawatch.org/newstream/1772453056-394021481/dprk-foreign-ministry-spokesperson%E2%80%99s-press-statement-on-israel%E2%80%99s-attack-on-iran>
- Korkut, U., McGarry, A., Erhart, I., Eslen-Ziya, H., & Jenzen, O. (2022). Looking for truth in absurdity: Humor as community-building and dissidence against authoritarianism. *International Political Science Review*, 43(5), 629–647. <https://doi.org/10.1177/0192512120971151>
- Kremlin. (2020, December 23). *Annual press conference of Vladimir Putin*. <https://www.kremlin.ru/events/president/news/64671>
- Kremlin. (2024, November 7). *Meeting of the Valdai Discussion Club*. <https://kremlin.ru/events/president/news/75521>
- Krishnarajan, S., Lupu, N., & Zechmeister, E. J. (2023). *Pre-war experimental evidence that Putin's propaganda elicited strong support for military invasion among Russians*. *Science Advances*, 9(46), eadg1199. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10637735/>
- MacLellan, K., Anagnostopoulos, C., Shirbon, E., et al. (2026, February 28). *Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei killed in US-Israeli strikes, Israeli official says*. Reuters. <https://www.reuters.com/world/middle-east/irans-supreme-leader-ali-khamenei-killed-senior-israeli-official-says-2026-02-28/>
- Mendiburo-Seguel, A. (2017). Exposure to political disparagement humor and its impact on trust in politicians: How long does it last? *Frontiers in Psychology*, 8, Article 2236. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2017.02236>
- Nazi Germany propaganda services. (1941). *"Beat the Jewish political commissar, his face asks for a brick!"* [Propaganda leaflet/poster]. Nazi Germany
- Pakistan Strategic Forum [@ForumStrategic]. (2022, August 2). *As per reports MQ-9A Reaper fired two AGM-114R9X missiles on the target* [Post]. X. <https://x.com/ForumStrategic/status/1554363534062096390>
- People's Commissariat of Defense of the USSR. (1939). *Field regulations of the Red Army (PU-39)*. Voenizdat.
- RBC. (2022, July 4). *Kremlin answers questions about plans after the "liberation" of the LPR* [In Russian]. <https://www.rbc.ru/politics/04/07/2022/62c2b0289a79476c5885e283>
- RBC. (2023, January 15). *Putin says the military operation shows positive dynamics; it is proceeding under the Defense Ministry and General Staff plan* [In Russian]. <https://www.rbc.ru/politics/15/01/2023/63c3e4c19a79478094cd7fad>
- Reuters. (2017, March 2). *Senior al Qaeda leader killed by CIA drone strike – U.S. official*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/world/senior-al-qaeda-leader-killed-by-cia-drone-strike-us-official-idUSKBN1685Q3/>
- Semenova, E. A. (2023). Street theatre in the context of foreign concepts of carnival culture [Article in Russian]. *National Psychological Journal*, 18(3), 25–34. <https://doi.org/10.11621/npj.2023.0304>
- Sonin, K. (2025). *The reverse cargo cult: Why authoritarian governments lie to their people* (BFI Working Paper No. 2025-73). Becker Friedman Institute for Economics, University of Chicago. https://bfi.uchicago.edu/wp-content/uploads/2025/05/BFI_WP_2025-73.pdf
- Survation. (2022, March 17). *War in Ukraine, the view from Russia*. <https://www.survation.com/war-in-ukraine-the-view-from-russia/>
- TASS. (2022a, March 6). *Live updates: Military operation in Ukraine (March 6, 2022)* [In Russian]. <https://tass.ru/armiya-i-opk/13983335>
- TASS. (2022b, March 25). *The operation in Ukraine is proceeding according to plan; first-stage tasks have been largely completed, Russia's Defense Ministry says* [In Russian]. <https://tass.ru/armiya-i-opk/14188667>
- TASS. (2022c, June 8). *Lavrov briefs Cavusoglu on the course of Russia's special military operation in Ukraine* [In Russian]. <https://tass.ru/politika/14853671>
- TASS. (2022d, August 30). *Peskov says the special military operation in Ukraine is proceeding*

- according to plan* [In Russian]. <https://tass.ru/politika/15596227>
- TASS. (2025, December 11). *Live updates: Military operation in Ukraine (December 11, 2025)* [In Russian]. <https://tass.ru/armiya-i-opk/25865999>
- Tunali, T. (2020). Humour as political aesthetics in street protests during the political Ice Age. *European Journal of Humour Research*, 8(2). <https://europeanjournalofhumour.org/ejhr/article/view/459>
- Velitsko, V. (2026a). Rather than "discrediting" the Armed Forces of the Russian Federation, this constitutes an accusation of a criminal act under Article 353 of the Criminal Code of the Russian Federation, namely the planning, preparation, initiation, or waging of an aggressive war [Preprint]. <https://doi.org/zenodo.18148925>
- Velitsko, V. (2026b). Russian Anti-Fascist Movement Within Russia as a Key Component of Ukraine's Resistance to Aggression [Preprint]. <https://doi.org/zenodo.18213987>
- Velitsko, V. (2026c). Last-mile-produced drones as weapons of resistance fighters [Preprint]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18362405>
- Velitsko, V. (2026d). Decentralized AI and Combat Drones as Executors of Private Will: Implications for Global Security [Preprint]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18473941>
- Verhulsdonk, I., Nai, A., & Karp, J. A. (2022). Are political attacks a laughing matter? Three experiments on political humor and the effectiveness of negative campaigning. *Political Research Quarterly*, 75(3), 720–737. <https://doi.org/10.1177/10659129211023590>
- Vzglyad. (2024, December 11). *Peskov says the special military operation remains Russia's priority until goals are achieved* [In Russian]. <https://vz.ru/news/2024/12/11/1302828.html>
- Vzglyad. (2025, October 21). *Lavrov expresses confidence in the success of the special military operation in Ukraine* [In Russian]. <https://vz.ru/news/2025/10/21/1368224.html>
- White House. (2026, March 1). *Peace through strength: President Trump launches Operation Epic Fury to crush Iranian regime, end nuclear threat*. The White House. <https://www.whitehouse.gov/articles/2026/03/peace-through-strength-president-trump-launches-operation-epic-fury-to-crush-iranian-regime-end-nuclear-threat/>